

ОСЛОЖНЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Ахророва Ш.О.¹ Азизова Г.Д.²

¹⁻²Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр акушерства и гинекологии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6993624>

Актуальность. Согласно данным мировой литературы, на эндокринные причины привычного невынашивания беременности приходится 8–20 %. Среди всех эндокринных заболеваний в акушерстве и гинекологии, гиперандрогения стоит на 2 месте по частоте встречаемости. Избыток андрогенов в организме женщины приводит к вирилизации, а анаболическое действие мужских половых гормонов приводит к нарушению фолликулогенеза и овуляции, а также репродуктивной функции.

Цель исследования: изучить особенности течения беременности у женщин с гиперандрогенией.

Материалы и методы исследований. Под нашим наблюдением находились 28 беременных с гиперандрогенией различного генеза, у которых было проанализировано течение беременности. Выделены 2 клинические группы: 1 группа - 13 беременных, диагноз гиперандрогении выставлен вне беременности; 2 группа - 15 беременных, у которых гиперандрогения установлена во время беременности. Возраст беременных обеих групп колебался от 19 до 35 лет, составляя, в среднем, 27,4+/-1,2 года. Средний возраст наступления менархе составил 12,5±2,8 лет.

Результаты исследований. Нарушение менструального цикла по типу олигоменореи было в анамнезе у 18 (64,2%). На первичное бесплодие в анамнезе указывали 19 (68%) беременных с продолжительностью, в среднем, от 2 до 5 лет. Остальные 9 (32%) - составили повторнобеременные, в анамнезе у которых две беременности и более, в основном были преждевременные роды. Наиболее характерным нарушением репродуктивной функции у беременных было привычное невынашивание беременности - 21 (73%) против 5(16%) группы сравнения.

Характерной особенностью анамнеза больных с гиперандрогенией является спонтанное прерывание более 2/3 всех беременностей в первом триместре 18 (67,8%), половина из них - до 8 недель беременности. Второй пик увеличения частоты самопроизвольных выкидышей был 13-20 недель, вероятно, за счет истмико-цервикальной недостаточности. В эти

сроки у женщин с гиперандрогенией прерывалась каждая третья беременность. Высок был процент неразвивающихся беременностей 3 (10,5%). Достоверно ниже отмечены искусственные аборт.

Диагноз гиперандрогении выставлялся изучения анамнестических сведений: - семейный анамнез;- возраст наступления менархе; - генеративный анамнез; -характер нарушения менструальной функции; - время появления гирсутизма; -характер распространения гирсутизма;- роста пациентов;- по данным УЗИ исследуемых женщин по данным лабораторных исследований и антропометрических данных - массоростовой индекс, особенности оволосения (по шкале Ферримана-Голлвея), наличие гиперандрогенной дерматии (акне, стрии).

Течение наблюдаемой беременности у изучаемого контингента женщин характеризовалось рядом особенностей.

Наиболее частым осложнением первого триместра беременности являлась угроза прерывания беременности – 27 (96,4%) (в 1 группе – 11 (84,6%), во второй группе -15 (100%)). Она наблюдалась почти у всех женщин и во много раз превышала этот показатель в группе сравнения. Изучение особенностей угрозы прерывания беременности показало, что у 18 (64,2%) женщин ее признаки появлялись в первом триместре беременности, у 7 (25%) - во втором триместре, у 3 (10,7%) - в третьем триместре. "Опасные" сроки в первом триместре - 7-8 недель, критические сроки во втором триместре - 28-30 недель.

Одно из первых мест, по частоте среди осложнений беременности у женщин с гиперандрогенией занимала плацентарная недостаточность – 15 (54,3%), наблюдавшаяся с начала второго триместра беременности (в 1 группе – 4 (30,7%), во 2 группе – 9 (60%)). При поздней диагностике гиперандрогении плацентарная недостаточность отмечается в 1,8 раза чаще, чем в 1 группе. Диагноз плацентарной недостаточности устанавливался по данным УЗИ - состояние плаценты.

Истмико-цервикальная недостаточность была выявлена у составляет 10 (35,7%). У всех проведена хирургическая коррекция с наложением П-образного шва на шейку матки.

Наиболее часто в третьем триместре беременности встречались хроническая внутриутробная гипоксия и задержка внутриутробного развития плода – 11 (39,2%). Диагноз устанавливался при кардиомониторном исследовании, при ультразвуковом исследовании по биофизическому профилю плода, а также по клиническим данным.

Несмотря на высокий процент плацентарной недостаточности, во 2 группе частота задержки развития плода по данным УЗИ и массе тела новорожденных существенно не отличалась от соответствующих показателей 1 группы. Во многом это объясняется более ранней профилактикой и лечением плацентарной недостаточности.

Преэклампсия легкой степени развилась у 8 (28,5%) пациенток, в 1 (3,5%) случаев, встречалась тяжелая степень. Анализ течения родов обследованных женщин показал, что наиболее частыми осложнениями были несвоевременное излитие околоплодных вод 8 (28,5%) и аномалии родовой деятельности 5 (17,8%). Причем, из аномалий родовой деятельности слабость родовой деятельности встречалась наиболее часто 6 (21,4%). Гипоксия плода в родах развилась у 3(10,7%) женщин.

Выводы

Таким образом, результаты полученных исследований показывает, что женщинам с гиперандрогенией необходимо провести комплексную прегравидарную подготовку, чтобы предупредить развитие репродуктивных потерь. Во время беременности является необходимым проведение превентивной терапии.

